

СЕКЦІЯ ІV. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ
РАННІХ СЛОВ'ЯН

В.М. Войнаровський (Львів)

*Вичинка шкіри ранньосередньовічним
східнослов'янським населенням:
домашнє заняття, громадське виробництво,
ремесло*

Археологічні артефакти шкірообробки – важливі чинники для характеристики загальної виробничої діяльності ранньослов'янського населення, у тому числі визначення причин та рівнів спеціалізації давнього чинбарства. Деякі види промислової діяльності є високотехнологічними, вимагають значного професіоналізму, великих затрат праці та часу, не можуть суміщатись із сільськогосподарською діяльністю, тому є одвічно спеціалізованими (відокремленими), ремеслами: виробництво й обробка заліза, продукування кружального посуду чи скла. Інші ж галузі – вичинка шкіри, шевство, ткацтво, обробка дерева, каменю, кістки, виготовлення прикрас – можуть бути як домашніми видами виробничої діяльності, так і спеціалізованими товарними галузями ремесла. В соціальних організаціях нерідко існують виробничі відносини не одного, а кількох типів, тому навіть в умовах одного гнізда поселень спеціалізоване виробництво шкіри могло співіснувати з домашньою, нетоварною її вичинкою. До того ж, масового продукування якогось продукту, навіть його товарність, можна досягти й не спеціалізацією цього виробництва, а зусиллями усієї громади в рамках окремих домогосподарств. Масовість й товарність виробництва на початку – лише етап до спеціалізації виробництва. Ми виділяємо три рівні спеціалізації давнього чинбарства: виробнича – вичинка шкіри для майстра стає заняттям круглорічним, в основному відірваним від землеробства, професійна – шевство відділяється від виготовлення шкіри, внутрішня (внутрішньогалузева) спеціалізація – поділ на чинбарство, кушнірство, лимарство.

Для виділення ступенів спеціалізації шкірвиробництва необхідно спочатку серед масового археологічного матеріалу виділити достовірно чинбарські об'єкти та інструментарій. Це, насамперед, численні материкові ями-чани для мокрої обробки шкір: одинарні й вісімкоподібні (форма шкіри, приготовленої до вичинки), незначної глибини, з похилою з одного боку

стілкою (місце витягання важких мокрих шкір), із золистим чи білесим (зоління, вапнування) та коричнюватим (дублення шкір) заповненням. З інструментів (перевірено трасологічно та експериментально і підтверджено етнографічними даними) безперечно чинбарськими є кістяні „проколки” (кілки-фіксатори шкіри, розстеленої на долівці і підготовленої до механічної обробки), міздрювальні ножі (іноді серпоподібні – для роботи на колоді), скребки (найчисленніший і за формою, і за матеріалом тип шкіробробних знарядь), скобелі та струги, лощила. Наступний етап – визначення міри поширення чинбарського інструментарію серед житлово-господарських об'єктів, фіксація можливих спеціальних місць масової вичинки шкіри: скупчення ям-чанів, робочі площадки, майстерні-чинбарні, можливо – відокремлені чинбарські спеціалізовані осередки.

Чинбарський матеріал з ранньосередньовічних (V-XI ст.) східнослов'янських пам'яток можна достовірно співставити із шкірвиробничим матеріалом більш економічно розвиненого пізньоримського часу (період ремесел, ринку, торгівлі, чинбарські інструменти й об'єкти відсутні в житлах, існують спеціалізовані професійні осередки чинбарства), що часто підстилає на поселеннях шари другої половини I тис. або поселення якого знаходяться поруч і в одних природних умовах із ранньосередньовічними селищами. До того ж, співставлення в основному домашнього рівня ранньосередньовічного чинбарства із спеціалізованим його ступенем в пізньоримську добу свідчить про існування не прямого поступального розвитку чинбарства, а зміну його під впливом зовнішніх умов, в яких цей розвиток протікав.

Матеріали з поселень V-VII ст. – мала кількість ям і відсутність серед них ям з ознаками чанів, брак стаціонарних місць масового шкірвиробництва, обмежений асортимент чинбарського реманенту і, головне, мінімум або й повна його відсутність у житлах. Це є свідченням домашньої вичинки шкіри в основному поза межами селища (можливо, лише окремими майстрами), для задоволення потреб громади (на „замовлення” громади, шкіра туг – власність великосімейної громади). Це, за В.М.Массоном, перший, архаїчний, етап розвитку домашніх виробництв.

Для поселень VIII-IX ст., в основному, характерні різке збільшення кількості й асортименту чинбарських інструментів, знахідки їх у третині чи й більшості житлово-господарських комплексів, присутність в межах „дворів” ям-чанів. Найбільша, іноді на порядок, кількість чинбарського інструментарію в купі із стаціонарними об'єктами шкіробробки засвідчена в житлах з кінця VIII – початку IX ст. Тобто, і для цього періоду характерний домашній рівень

СЕКЦІЯ IV. Археологічні дослідження культури ранніх слов'ян

шкірвиробництва. Але обробка шкіри вже проходить не за межами селища, а в рамках житлово-господарських комплексів (децентралізація виробництва, т.зв. сільське або сімейно-побутове ремесло), окремі споруди стають житлами-майстернями, нарощуються масштаби виробництва шкіри, орієнтовані як на власні потреби, так і запити громади та локального ринку (обмін). Шкіра, очевидно, вже є індивідуальною власністю окремих сімей, а не територіальної (сусідської) громади – другий етап розвитку домашніх виробництв.

З IX – у X ст. намічається й виокремлення обробки шкіри в галузь ремесла, насамперед в рамках громадських ремісничих центрів. Поряд з об'єктами з обробки заліза чи гончарства на ремісничих центрах (як правило, укріплених) з'являються чинбарські майстерні в оточенні ям-чанів, із значною кількістю різноманітного інвентаря для вичинки шкіри – важлива ознака початкової (виробничої) спеціалізації шкірвиробництва. Чинбар тут – громадський майстер, селянин-ремісник, що поривав із сільським господарством. Масове шкірвиробництво в рамках громадських ремісничих центрів відбувалося для задоволення потреб, насамперед, громад навколишніх поселень, лише її надлишок, можливо, ставав товаром, надбанням ринку (обмін переростає у торгівлю, з'являється монетний обіг). Це – третій етап розвитку домашніх виробництв.

З рубежу X-XI – в XI ст. (державність, зросла густина населення, попит, ринок, грошові відносини, поява малих сімей, індивідуалізація господарства) шкірвиробництво в масі стає спеціалізованим товарним виробництвом, ремеслом. Поодинокі ями на поселеннях уже не мають ознак чинбарських чанів. З жител цього часу майже повністю зникає чинбарський інструментарій: наприклад, на городищі Вал на Волині в 12 житлах кінця X – першої половини XI ст. виявлено 23 кістяні проколки, багато скребків та лоцил; в 12 житлах другої половини XI ст. жодної проколки чи скребка не знайдено. Така ж ситуація відзначена на кількашарових пам'ятках в Хрінниках, Бакоті, Монастирку. Шкіробробка тут, очевидно, концентрується в руках окремих майстрів, виноситься за межі поселень, у виробничу зону, можливо, з'являються чинбарські виробничі осередки. В містах цього часу чинбарство фіксується у передмістях та сільській околиці. З XI ст. з'являються шевські майстерні, шевство відділяється від чинбарства – ознака професійної спеціалізації (внутрігалузева спеціалізація в чинбарстві, кустарне виробництво шкіри – явища, безумовно, уже поза межами раннього середньовіччя).

Отже, стабільна історична ситуація, сприятливі економічні умови (попит, ринок, грошовий обіг, забезпеченні торгові шляхи), соціальна диференціація східнослов'янського суспільства у різні періоди приводять до поступового

переходу вичинки шкіри зі стадії домашнього виробництва до спеціалізованого й товарного ремесла – явище, що відіграло першорядну роль у формуванні та розвитку давніх суспільств.

Я.В. Володарець-Урбанович (Київ)

Пастирський гончарний посуд на слов'янських пам'ятках

Одним із феноменів періоду VII-VIII ст. є поява на теренах Південно-Східної Європи ранньосередньовічного поселення на Пастирському городищі, що являло собою значний ремісничий центр. Нагальною проблемою у вивченні гончарних осередків є визначення ареалу поширення їх продукції.

Майже весь гончарний посуд пастирського типу сконцентрований на самій пам'ятці. Даний факт має засвідчувати, що основним споживачем продукції було населення городища. За таких умов маємо справу з ремісничим виробництвом на замовлення. Поширення гончарних горщиків на інших поселеннях, ймовірно, пов'язано з торгівельно-обмінними зв'язками.

Однак, вже на сьогодні можна окреслити в загальних межах ареал поширення пастирського гончарного посуду. Загалом територія знахідок кераміки цього типу простягається від басейну Дністра до Сіверського Дінця. Наразі зібрано дані про присутність гончарної кераміки пастирського типу на 25 пам'ятках. Можна простежити чотири райони концентрації знахідок. Це правобережжя Середнього Дніпра, де окрім Пастирського городища, гончарну кераміку виявлено на поселеннях Григорівка, Журавка, Будище, Новоселиця, Пеньківка-Луг I, Стецівка, Дахнівка, Пастирське (хут. Кочурівка), Леськи, басейн Південного Бугу (Семенки, Умань-III, Ладижин-III, Кочурів-III, Косаново-Трубочка, Кунка), Подесення (Роїще, Олександрівка та Целіков Бугор) та басейн лівобережних приток Дніпра — Сула та Псел (Хитці, Засулля, Вовки). Чисельність пам'яток в цих ареалах коливається від трьох до десяти. Окрім того, відомі поодинокі знахідки посуду пастирського типу в Надпоріжжі (третє поселення на балці Канцерка), в басейні Сіверського Дінця (Шосейне) та басейн Дністра (Рашків-I).

За культурно-хронологічною належністю пам'яток зі знахідками пастирського посуду одинадцять належать до пеньківської культури, п'ять поселень мають горизонт кін. VII-VIII ст., на трьох пам'ятках ранньосередньовічний шар представлений лише матеріалами VIII-IX ст. 3 24

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

